

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18246806>

ПАСТКИ ЖАҒНИНГ ЎТКИР ОДОНТОГЕН ОСТЕОМИЕЛИТИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ЯРАЛАРНИ МАҲАЛЛИЙ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Махмудбеков Бобурмирзо Одилжон ўғли

Kimyo International University in Tashkent, Тошкент давлат тиббиёт
университети стоматология институти, Мустақил изланувчи,
mahmudbekov.bo@inbox.ru

Умаров Одилжон Махмудович

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти,
Стоматология ва оториноларингология кафедраси мудири,
odiljon_1962@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақола стоматологиянинг долзарб муаммоларидан ҳисобланган ўткир одонтоген остеомиелити ва унинг асоратлари абсцесс ва флегмоналарга бағишланган. Мақолада чет эл ва маҳаллий муаллифларнинг йирингли яллигланиш касалликлари этиологияси, юз жағ соҳасидаги абсцесс ва флегмоналар, бунга олиб келувчи факторлар, операциядан кейинги жараларни маҳаллий даволаш усуллари ҳақида маълумотларни ўз ичига олган. Замонавий таъхислаш ва даволаш усуллари, операциядан кейинги жаралар учун қўлланилган турли боғлов материалларини сифати ва ярани битирувчи хусусиятларини куриб чиқилган.

***Калит сўзлар:** остеомиелит, юз жағ соҳаси, йирингли яллигланиш касалликлари, хавф факторлари, даволаш, боғлов материаллари*

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ
ОДОНТОГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ**

Махмудбеков Бобурмирзо Одилжон угли

Kimyo International University in Tashkent, Ташкентской Государственной
Медицинский Университет Стоматологический институт, Соискатель,
mahmudbekov.bo@inbox.ru

Умаров Одилжон Махмудович

Ферганский медицинский институт общественного здоровья,
Заведующий кафедры Стоматология и оториноларингология,
odiljon_1962@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Статья представляет краткий обзор литературы, посвященный актуальной проблеме стоматологии - острому одонтогенному остеомиелиту и его осложнениям, таким как абсцессы и флегмоны. В статье представлен анализ работ зарубежных и отечественных авторов об этиологии гнойно-воспалительных заболеваний, абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области, факторах риска, способствующих их возникновению, видах и способах проведения местного лечения послеоперационных ран. Представлены основные современные методы диагностики и лечения, разновидности раневых повязок по качествам и ранозаживляющим свойствам.

Ключевые слова: *остеомиелит, челюстно-лицевая область, гнойно-воспалительные заболевания, факторы риска, лечение, раневые повязки.*

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF LOCAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE WOUNDS IN CHILDREN WITH ACUTE ODONTOGENIC OSTEOMYELITIS OF THE MANDIBLE.

Makhmudbekov Boburmirzo Odiljon ugli

Kimyo International University in Tashkent, Tashkent State Medical University,
Institute of Dentistry, free researcher,
mahmudbekov.bo@inbox.ru

Umarov Odiljon Makhmudovich

Fergana Medical Institute of Public Health, Head of the Department of Dentistry and
Otolaryngology,
odiljon_1962@mail.ru

ANNOTATION

The article presents a brief review of the literature devoted to a relevant problem in dentistry—acute odontogenic osteomyelitis and its complications, such as abscesses and phlegmons. The paper analyzes studies by foreign and domestic authors on the etiology of purulent-inflammatory diseases, abscesses, and phlegmons of the maxillofacial region, as well as the risk factors contributing to their development and the types and methods of local treatment of postoperative wounds. The main modern diagnostic and treatment methods are described, along with various types of wound dressings based on their properties and wound-healing effectiveness.

Key words: *osteomyelitis, maxillofacial region, purulent-inflammatory diseases, risk factors, treatment, wound bandages.*

Долзарблиги. Болаларда тишлар ва жағлар тузилишидаги хусусиятлар илдиз атрофидаги яллиғланиш жараёнининг суюк ва атрофдаги юмшоқ

тўқималарга қисқа муддатда тарқалишига шароит туғдиради. Болаларда яллиғланиш жараёнининг ривожланиши ва кечиши, асосан, умумий ҳимоя кучларининг пастлиги, маҳаллий тўқималар иммунитетининг шаклланмаганлиги, нерв, эндокрин ва лимфа тизимлари яхши етилмаганлиги салмоқли таъсир қилади [1].

Юз жағ соҳаси йиринли яллиғланиш касалликларининг ажралиб турувчи хусусияти уларнинг юқумли касалликлар қаторига ҳам киришидир. Йирингли яллиғланиш ўчоқларининг микрофлораси полимикроб характердаги облигат ва факултатив аэроб ва анаэроб културалардан тузилган [3]. Аралаш култураларда бактериялар ўзаро антогонист ва синергик таъсир қилиб касалликнинг кечишини қийинлаштиради [4].

Жараённинг агрессив ва яшин тезлигида флегманоз ҳолатга айланиши маҳаллий ва умумий асоратларнинг сонини ошиши ва тарқалишига сабабчи бўлади [5]. Бу эса ўз навбатида бактерияларнинг антибиотик-резистентлик хусусияти ошиши, яллиғланишни келтириб чиқарган кўзғатувчи ва организмнинг резистентлиги ўзгариши, микробларнинг юқори вирулентлиги ва тўқималарни бутунлигини бузувчи агрессив ферментлар миқдорини ортиши билан боғлиқ [6].

Ҳозирги кунда амалиётда даволаш тактикаси яллиғланишнинг босқичини инобатга олган ҳолда йирингли ярани ишлов бериш қоидаларига асосланади. Йирингли ярани парвариш қилиш ўз ичига жаррохлик амалиёти, давомида жарохатни малхам билан биргаликда дока боғлам билан ёпишни олади. Касалликнинг биринчи фазаси (йиринли-некротик) да жарохатга антибактериал, некролитик, дегидратацион ва сўрувчи хусусиятга эга бўлган («Левосин», «Левомеколь» ва бошқалар) малхамларни қўллаган маъқул. Иккинчи ва учинчи фазалари (регенерация ва эпителизация) да эса трофик, регенерацион, антиадгезив хусусиятга эга бўлган малхамларни намланган боғлам билан қўллаш керак. Бундай малхамларга метилурацили малхам, метилдиоксициллин ва

бошқалар киради [7]. Одатда қўланиладиган синтетик ва докадан тайёрланган боғламлар ўзига яраша камчиликларга эга [8].

Сўнгги 10 йилликда олиб борилган илмий изланишлар натижаларига кўра, жароҳатларни маҳаллий даволашни физика қонунларига асосланган замонавий турлари аниқланган. Уларга қуйидагилар киради: актив дренаж, ультратовушли санация, гипербарик оксигенация, лазер-, нур-, магнит-, озонотерапия ва бошқалар [9].

Охириги ўн йилликларда йирингли яраларни маҳаллий патогенетик даволашда биополимер ашёлардан фойдаланилган асосланган илмий ишлар пайдо бўлди [10].

Жарроҳлик амалиётида йирингли яраларни турли хил боғламлар ёрдамида намланган усулда даволаш етакчи ўрин тутмоқда. Турли соҳаларда жойлашган яраларда жароҳатнинг фазасини инобатга олган ҳолда бир вақтнинг ўзида икки ёки ундан ортиқ боғламларни қўллаш ҳақида деярли ҳеч қаерда маълумот йўқ [11].

С.И. Слухай ва бир қатор муаллифлари жароҳатларни маҳаллий даволашда адсорбент, антибактериал, регенерация муддатини сезиларли даражада қисқартириш хусуиятига эга бўлган «ВоскоПран» ва «ВоскоСорб» боғлов материални қўллашни таклиф этганлар [2].

Тадқиқот мақсади: Болаларда пастки ўткир одонтоген остеомиелити абсцесс ва флегмоналар билан асоратланганида, оператив даводан сўнг яраларни маҳаллий даволаш учун қўлланилаётган ВоскоПран, хлорофилипт ва левомиколдан тайёрланган антисептик препаратларнинг антибактериал активлигини текшириш.

Тадқиқот объекти: Изланишга Тошкент давлат стоматология институти болалар юз жағ жарроҳлиги бўлимида 2019 йил март ойидан 2023 йил октябр ойигача даволанган ўткир одонтоген остеомиелит билан оғрган 124 нафар беморлар ўрганилди. Уларнинг 65 таси (52,41%) ўғил болалар ва 59 таси (47,58%) қиз болалар бўлиб 4 ёшдан 17 ёшгача.

№	Жинси	Миқдори	Фоишларда (%)
1	Ўғил болалар	65	52,42%
2	Қиз болалар	59	47,58%
Жаъми		124	100%

Яллиғланиш жараёнини локализацияси ўрганилганда беморларнинг кўпчилигида 1 та клетчатка бўшлиғида (79.6%) эканлиги, уларнинг ҳам кўп қисми (48.8 %) жағ остида жойлашганлиги аниқланди. Икки анатомик бўшлиққа тарқалганлиги 16.8 % холларда, уч ва ундан ортиқ бўшлиққа тарқалган беморлар 3.6 % холларда кузатилди.

№	Жағ суягида яллиғланиш жараёнининг тарқалиши (М. И. Азимов классификацияси бўйича 1991 йил)	Миқдори	Фоишларда (%)
1	Ўткир одонтоген остеомиелит 1 В даража	12	9,67%
2	Ўткир одонтоген остеомиелит 1 Д даража	81	65,33%
3	Ўткир одонтоген остеомиелит 1 Е даража	4	3,23%

4	Ўткир одонтоген остеомиелит даража 2А	22	17,74%
5	Ўткир одонтоген остеомиелит даража 2В	2	1,62%
6	Ўткир одонтоген остеомиелит 2 D даража	3	2,41%
Жаъми		124	100%

ВоскоПран – стерил тўрсимон тузилган боғлам тури бўлиб, асосси даволовчи малхам шимдирилган мумдан ташкил топган. Боғлам асосини жароҳатга толалари билан бирикадиган синтетик тўр ташкил қилади. Тўрсимон тузилиш жароҳатдан экссудатни осон ажратилиши ва газлар алмашинувига имкон яаратади. Асалари муми эса кўп миқдорда аминокислоталар, минераллар ва витаминлар сақлайди. Мум таркиби жароҳатга регенерацияни стимулловчи таъсир кўрсатади. Даволовчи малхам эса даволаш эффектини ошириб уни давомийлигини узайтиради. Метилурацил малхами хужайра регенерациясини ошириб, ярани битишини тезлаштиради, яллиғланишга қарши таъсир кўрсатиб, маҳаллий иммунитетни оширади. Боғлам жароҳатнинг исталган юзаси бўйича осон шакллантирилади.

Кўллашдан аввал жароҳат антисептик эритма билан ювилади, сўнг боғламнинг керакли ўлчами танлаб олинади, (боғлам жароҳат четларини тўлиқ ёпади). Боғламнинг ички стерил қопламасини ечилади, зарур бўлса ички қопламани ечмай туриб керакли ўлчамда кесиб олиш мумкин. Боғламни бир томонидаги стерил қопламани ечиб уни жароҳат устига қўйилади ва иккинчи томонини ечиб олинади. Сўнгра устидан стерил дока материали ёки шимувчи боғлам (Воскопран) қўйилиб елимли пласткр ёрдамида фиксация қилинади.

Боғлам жароҳат устида жароҳатнинг ҳолатига қараб бир неча кунгача қолдириш мумкин.

Тадқиқот предмети: қон, жароҳатдан ажралган экссудат ва яра юзасидаги ажралма.

Тадқиқот усуллари: илмий изланиш давомида клинико – лаборатор, биокимёвий таҳлиллар, цитологик, микробиологик, инструментал (рентгенологик, ультратовуш текширувлари) ва статистик тадқиқот усулларидан фойдаланилди.

Текширув материали. Яллиғланиш ўчоғидаги яранинг микробиологик ҳолатини ўрганиш операция вақтида яъни йирингли бўшлиққа ўтилган пайт стерил шприц ёрдамида олинади. Операциядан сўнг 3 чи, 5 чи ва 7 чи суткаларда текширув материали стерил пахта тампон ёрдамида олинади. Олинган текширув материаллари стерил идишда хона температурасини сақлаган ҳолда лабораторияга олиб борилади.

Текширув натижалари. Таклиф этилган ВоскоПран, хлорофилипт ва левомиколдан тайёрланган антисептик препаратларнинг антибактериал активлигини текширишдан олинган натижалар қуйидаги жадвалда бериб ўтилган.

ВоскоПран – стерил тўрсимон тузилган боғлам тури бўлиб, асоси даволовчи малхам шимдирилган асалари мумидан ташкил топган. Боғлам асосини жароҳатга толалари билан бирикадиган синтетик тўр ташкил қилади. Тўрсимон тузилиш жароҳатдан экссудатни осон ажратилиши ва газлар алмашинувига имкон яаратади. Асалари муми эса кўп миқдорда аминокислоталар, минераллар ва витаминлар сақлайди. Мум таркиби жароҳатга регенерацияни стимулловчи таъсир кўрсатади. Даволовчи малхам эса даволаш эффектини ошириб уни давомийлигини узайтиради. Метилурацил малхами хужайра регенерациясини ошириб, ярани битишини тезлаштиради, яллиғланишга қарши таъсир кўрсатиб, маҳаллий иммунитетни оширади. Боғлам жароҳатнинг исталган юзаси бўйича осон шакллантирилади.

Диоксидин малхами шимдирилган ВоскоПран боғлов метариали

Метилурацил малхами шимдирилган ВоскоПран боғлов матеариали

ВоскоСорб антибактериал шимувчи боғлов матеариали

Қайта боғлам ўтказиш учун зарур препаратларни тайёрлаш

Беморларга анъанавий даво тури билан паралелл равишда, хар кунни ўтказилаётган қайта боғлам вақтида оддий босиб турувчи докали асептик боғлам ўрнига антибактериал “Воскопран” боғламлари комбинациясидан фойдаланилди.

Беморда қайта боғлам ўтказиш жараёни

Баъзи микробларнинг *in vitro* шароитида мураккаб дориларга сезгирлиги ($M \pm m$)мм

Микроорганизмлар	ВоскоПран	Хлорофиллипт 0,25 %	Левомиколь
Str. Salivarius	35,0±0,5	8,0±0,1	9,0±0,1
Str. Mutanus	31,0±0,4	7,0±0,1	15,0±0,2
Str. Mitis	23,0±0,3	6,0±0,1	13,0±0,2
Staph.aureus	27,0±0,4	10,0±0,1	16,0±0,2
Str.epidermis	30,0±0,5	15,0±0,2	16,0±0,2
Str.saprothiticus	31,0±0,5	15,0±0,3	14,0±0,1
Esch.colliЛП	27,0±0,3	10,0±0,1	16,0±0,2
Esch.colliЛН	15,0±0,2	0	16,0±0,2
Prot.vulgaris	23,0±0,3	7,0±0,1	17,0±0,2
Klebsibella	21,0±0,3	7,0±0,1	19,0±0,3
Psevdomonas	31,0±0,4	7,0±0,1	20,0±0,4

Ушбу жадвалдаги маълумотлардан кўришиб турибдики, турли антисептик препаратлар микробларнинг ўсиши ва ривожланишига турли даражада тўсқинлик қилади. Граммусбат турдаги микроблар яъни стрептококк ва стафилококклар, бундан ташқари йирингли жараёнларнинг асосий сабабчиси бўлмиш стрептококк гуруҳидаги микроблар (*St.aureus*, *epidermidis*, *saprothiticus*) ларга нисбатан бошқа турдаги антисептиклардан кўра ВоскоПран препаратидан тайёрланган антисептик юқори таъсир кўрсатди.

Шуниси қизиқки грамманфий флорага мансуб: эшерихи, протеи, клебсиелла и псевдомонасларга нисбатан кучсиз таъсир кўрсатган хлорофиллиптдан кўра, ВоскоПран препарати кучли таъсир кўрсатди.

Замбуруғлар гурухига кировчи: *Candida* ва *Actinomicetae*лар эса ВоскоПранга нисбатан яхши сезувчанлик, хлорофилиптга нисбатан кучсиз сезувчанлик кўрсатди.

Беморларда даволашнинг 7 суткасига келиб тана хароратининг нормаллашиши кузатилди. Оғриқ синдромининг баратарф бўлиши $5,62 \pm 0,26$ суткада, жарохатдан экссудат ажралиши $10,81 \pm 1,3$ гача давом этди, грануляцион тўқиманинг пайдо бўлиши $10,46 \pm 0,98$ суткага келиб бошланди. Қайта боғлам ўтказилаётган вақтдаги оғриқ синдромини баҳолашда 1 дан 5 суткага бўлган вақт мобайнида кўрсаткич $2,75 \pm 0,2$ баллар кўриринишида бўлди, 10 суткага боргандагина беморлар оғриқ хисси йўқолганини таъкидладилар. Жароат юзасини хажмини кичарийиши Л.Н. Попов бўйича: 3 суткада - 4.7%, 5 суткада – 6.2%, 7 суткада – 9.4 % га кичиклашди, 10 суткада 10.6 % га, 13 суткада эса 10.5 % га кичиклашди. Стационар шароитда даволаниш муддати $12,64 \pm 2,89$ сутка атрофида хисобланди.

Анъанавий даволаш усуллари ўтказилаётган беморларда жарохатни микроорганизмлар билан ифлосланиши операциядан кейинги кўрсаткичи 10^6 дан 10^8 КОЕ гача эканлиги кузатилди, уларнинг 93,3 % (42 нафар) ида 10^8 КОЕ даражани кўрсатди. Даволанишнинг 5 суткасида қайта текширув ўтказилганда беморларнинг 14 та нафар (31,1%) ида микроблар пейзажи ўзгариб касалхона ичи микрофлорасига мос ҳолатга келган. Таққосланаётган гурухдагиларнинг 31 нафар (68,9 %) ида 8 суткада микроблар билан ифлосланиш даражаси 10^4 КОЕ гача камайди, қолганларида бу ҳолат 12 суткага тўғри келади.

Беморларда ўтказилган цитограмма текшируви динамикасининг 1 чи ва 3 чи суткасида детритларнинг массив йиғилиши ва лейкоцитар ўзгаришлар кузатилиб, бу яллиғланиш жараёнининг эрта даражаларига тўғри келади, бунда суртма намунада сементядроли нейтрофиллар кўплаб учрайди.

7 суткадан бошлаб эса нейтрофиллар орасида дегенератив ўзгаришлар юзага келади, макрофаглар сони кўпаяди. Суртма намуналарда 10 суткадан бошлаб фибробластларнинг пайдо бўлиши узатилиб, бу грануляцион тўқималари

шаклланаётганини англатади, 15 суткаларга келиб эса суртмаларда базофил цитоплазмага эга бўлган ёш эпителиал хужайралар пайдо бўлиши жароҳат қироқларида эпителизация жараёни бошланганидан дарак беради.

3-куни беморларида юз ва бўйин флегмонаси билан яра юзасидан лейкоцитлар нейтрофил (ситограмманинг тури), об. 20x

суртма-издаги реакцияси: лейкоцитлар яллиғланиши

Таққослаш гуруҳидаги юз ва бўйин флегмонаси бўлган беморларда яра юзасидан суртма-издаги лейкоцитлар макрофаглар (яллиғланиш-регенератив ситограмма тури), об. 20x

6-куни такқослаш гуруҳида юз ва бўйин флегмонаси бўлган беморларда яра юзасидан смеариздаги нейтрофил лейкоцитлар фонида фибробластлар (ситограмманинг регенератив тури), об. 20х

10-кундаги такқослаш гуруҳидаги юз ва бўйин флегмонаси бўлган беморларда яра юзасидан суртмада базофил ситоплазмаси бўлган ёш эпителиал хужайралар (ситограмманинг регенератив тури), об. 20х

Шу услубда олинган микробиологик текширувлар натижаларига таяниб шуни хулоса қилиш мумкинки, таклиф этилган антисептик препаратларимиздан ВоскоПран препарати микробларнинг кўп турларига бошқа турдаги антисептиклардан кўра кучроқ таъсир кўрсатади. Бу маълумотлар эса микроблар дисбиозлари натижасида келиб чиқувчи касалликларни даволаш ва уларни профилактикасида самарали антисептик препаратларни тавсия беришимиз имконини беради.

Шу билан бирга оғиз бўшлиғи микрофлорасида мавжуд бўлган ва касаллик келтириб чиқаршда юқори ўрин тутувчи грамманфий гуруҳдаги микроблар: эшерихиялар, протейлар, клебсибелла, псевдомонас ва замбуруғларга кирувчи Candida ва Actinomicetae ларни эффектив даволашда даволашда Воскопран препаратидан фойдаланиш мумкин.

Хулоса. Таклиф қилинган даво усулига кўра, яъни йирингли яллиғланиш ўчоғини жарроҳлик амалиёти билан очиб дренажлаш ва бир вақтда антимикроб ва абсорбент хусуиятга эга бўлган “ВОСКОПРАН” боғлов материаллари

комбинациясидан фойдаланиш ўзининг самарадорлигини исботлади, унинг натижасида йиринли жарохатда миробларнинг йиғилиши камайди, яллиғланиш жараёнини атроф тўқмаларга тарқалишини олди олди ва жарохатни иккиламчи инфекция билан зараланиш хавфини йўқотди.

Ишлаб чиқилган даволаш тактикаси юз жағ сохаси йирингли яллиғланиш касалликларини комплекс даволашда маҳаллий антибактериал «ВОСКОПРАН» боғлов материаллари комбинациясидан фойдаланиш беморларни стационарда даволаниш муддатини қисқартириб беморларнинг реабилитациясини тезлаштиради ва оптимал эстетик нтижаларга эришишга имкон беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Азимов М.И., Дустмухаммедова Х.К. / Болаларда юз жағ сохаларининг одонтген яллиғланиш касалликлари// Тошкент “ILM ZIYO” 2018 – 96 б.
2. Центило, В.Г. Одонтогенные флегмоны дна полости рта особенности клиники, диагностики, оперативного лечения / В.Г. Центило, М.Ю. Павленко // АрхiВ клш1чно1 та экспериментально1 медицины. - 2012. - Т. 21. - № 1. - С. 65-68.
3. Каршиев Х.К., Ханова М.Т., Шадиёв С.С., Нимцова С.Б. Оценка эффективности левомеколевой мази в лечении гнойных ран // Клиническая стоматология: сб. науч. тр. – Ташкент 2014 С – 44-46
4. Романенко, И. С. Клиническая характеристика различных вариантов течения острых одонтогенных воспалительных заболеваний / И.С. Романенко, С.С. Конев, К.С. Гандылян // Российский стоматологический журнал. - 2015. - № 6. - С. 30-33.
5. Руднов, В.А. Клинические рекомендации по диагностике и лечению тяжелого сепсиса и септического шока в лечебно-профилактических организациях Санкт-Петербурга / В. А. Руднов // Вестник анестезиологии и реаниматологии. - 2016. - Т. 13. - № 5. - С. 88-94.
6. Гвозденко, Т.А. Озонотерапия гнойно-воспалительных заболеваний

челюстно-лицевой области у лиц пожилого возраста / Т.А. Гвозденко, О. Ю. Кытикова, Т.И. Виткина // Медицинский альманах. - 2013. - № 3(27). - С. 102-103.

1. 7. Жилонов А.А., Нимцова С.Б., и др. Применение электроактивированных водных растворов при лечении флегмон челюстно-лицевой области // Меж. Журн. Узбекистан – 2020 -№ 3 – С 75-77

8. Богданов, Е.А. Первый опыт применения перевязочного материала с наноструктурированным покрытием серебра в лечении раневого процесса / Е.А. Богданов, А.Ю. Гойхман, Н.Н. Шушарина [и др.] // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. - 2011. - Т. IV. - № 3. - С.561-564.

9. Кириченко, Е.Н. Абсорбирующие повязки в местном лечении гнойных поражений мягких тканей челюстно-лицевой области / Е.Н. Кириченко, Е.В. Елисеева, А.Я. Саркисов // Актуальные вопросы клинической стоматологии : сб. науч. тр. - М., 2015. - С. 225-227.

10. Мирзоев, М.Ш. Особенности дренирования гнойных пространств при комплексном лечении больных с гнилостно-некротическими флегмонами челюстно-лицевой области / М.Ш. Мирзоев, М.Н. Шакиров, Х.О. Гафаров // Научно-практический журнал Таджикского института последипломной подготовки медицинских кадров. - 2013. - № 1. - С. 24-27.

11. Оболенский, В.Н. Метод локального отрицательного давления в комплексном лечении острых гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей / В.Н. Оболенский, А.А. Ермолов, Г.В. Родоман // Медицинский алфавит. - 2015. - Т. 4. - № 20. - С. 24-28.